

DIVERSIDADE E MULTIFUNCIONALIDADE DE QUINTAIS AGROFLORESTAIS EM ALDEIAS DA TERRA INDÍGENA TUPINAMBÁ, SANTARÉM, PARÁ

Ailson Melo da Silva¹, Daniela Pauletto²

¹UFOPA, ²Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia.

Email: ailsonengflorestal@gmail.com

Os quintais agroflorestais são áreas de produção vegetal e animal situado nos arredores das edificações residenciais, tanto rurais, quanto urbanas. As características ecológicas e socioeconômicas que estão agregadas a este tipo de sistema produtivo oferecem estabilidade de produção durante o ano todo. Assim objetivou-se avaliar a diversidade e caracterizar a multifuncionalidade de quintais agroflorestais na terra indígena Tupinambá, localizada na comunidade de Muratuba e Paricatuba, na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, município de Santarém, Pará. A coleta foi realizada no mês de abril de 2019, em 20 quintais agroflorestais, sendo 10 unidades em cada aldeia. O levantamento ocorreu por meio de entrevista semiestruturada, onde foram estudados os seguintes aspectos: fonte de renda da família, idade do indígena, idade dos quintais, área total e dimensão dos diferentes espaços que compõem o quintal. Os quintais agroflorestais da terra indígena tupinambá são predominantemente heterogêneos destinados às práticas produtivas, e apresentam diversidade e riqueza considerada altas. A diversidade de cultivo e espécies encontradas nestes quintais, indica uma produção diversificada ao longo de todo o ano, constituindo-se em uma alternativa de geração de renda para as famílias.

Palavras-chave: Agrobiodiversidade. Unidade de conservação. Soberania alimentar.